

ONA TILINI O'QITISHDA METODIK YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi

Nukus davlat pedagogika institutining

Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854472>

Annotatsiya: Keyingi yillarda ona tilini o'qitishni takomillashtirish yo'llarini izlashga qiziqish ortib bormoqda. Mashhurlik kasb etayotgan yondashuvlardan biri ona tilini o'qitishda metodik yondashuvdir. Ushbu yondashuv tizimli o'quv dasturi va til bilimi va ko'nikmalarining mustahkam poydevorini yaratishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Ushbu maqolada men ona tilini o'qitishda metodik yondashuvni qo'llashning afzalliklarini o'rganaman.

Kalit so'zlar: immersiv til o'rganish, metodik yondashuv, uslubiy yondashuv.

Ona tili yoki ona tili shaxs o'ziga xosligining ajralmas qismi bo'lib, uning umumiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Boshqa tillarni tushunish va samarali muloqot qilish uchun o'z ona tilida kuchli poydevorga ega bo'lish juda muhimdir. Ona tilini o'qitishda metodik yondashuvni qo'llash talabalar uchun ko'p foyda keltirishi mumkin.

Ona tilini o'qitishda metodik yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchilarning grammatika va lug'at haqida aniq tushunchaga ega bo'lishiga yordam beradi. Grammatik qoidalarni tizimli ravishda o'rgatish orqali o'quvchilarga o'z tilining turli komponentlarini va ulardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish mumkin. Lug'atni tizimli ravishda, ko'p qo'llaniladigan so'z va iboralarga e'tibor qaratgan holda ham kiritish mumkin.

Mashhurlik kasb etayotgan yana bir yondashuv - bu immersiv til o'rganish bo'lib, bunda o'quvchilar o'z ona tillari bilan mutlaqo tabiiy va tuzilmasiz tarzda tanishadilar. Bu yondashuv, ayniqsa, o'z ona tilini atrofdagi suhbatlarni tinglash orqali o'rganishi mumkin bo'lgan yosh bolalar uchun samaralidir. Bu o'z ona tilini tez va samarali o'rganishga intilayotgan kattalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Ona tilini o'qitishda metodik yondashuvni qo'llash ham o'quvchilarda yaxshi yozish malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Bu jumlar va paragraflarni to'g'ri tuzish, o'z g'oyalari va fikrlarini qanday qilib samarali ifoda etishni o'rgatishni o'z ichiga olishi mumkin. Yozish mashqlari va ko'rsatmalardan foydalanish orqali talabalar o'zlarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin, bu ularni akademik tadqiqotlarining boshqa sohalarida qo'llash mumkin.

Ona tilini metodik usulda o'qitishning eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, u o'z madaniyati va merosini chuqurroq anglash va tushunishga yordam beradi. Tilning tarixi va an'analarini o'rganish orqali talabalar o'z madaniyati va uning dunyodagi o'rnini qadrlash va hurmat qilishlari mumkin.

Birinchidan, metodik yondashuv o'qituvchilarga tilning barcha muhim elementlarini tizimli va har tomonlama qamrab olish imkonini beradi. Bu tilning tovush tizimiga, grammatika qoidaloriga va lug'atga e'tiborni o'z ichiga oladi. Ushbu elementlarni tizimli ravishda o'rgatish orqali o'quvchilar tilda mustahkam poydevor yaratishlari mumkin, bu esa keyinchalik ilg'or tushunchalarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Ikkinchidan, uslubiy yondashuv talabalarning barqaror sur'atda rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. O'quv rejasi oldingi bilimlar asosida puxta ishlab chiqilgan va yangi

tushunchalar mantiqiy ketma-ketlikda kiritiladi. O'qituvchilar o'z o'quvchilarining taraqqiyotini faol ravishda kuzatib borishlari va har bir kishi tegishli sur'atda oldinga siljishini ta'minlash uchun kerak bo'lganda o'qitishni sozlashlari mumkin.

Uchinchidan, metodik yondashuv talabalarga aniq ta'lim maqsadlari va mezonlarini beradi. Ular o'qishning har bir bosqichida egallashlari kerak bo'lgan ko'nikma va bilimlarni biladilar va aniq belgilangan ta'lim natijalariga nisbatan o'zlarining yutuqlarini kuzatib borishlari mumkin. Bu o'ziga ishonch, motivatsiya va muvaffaqiyat tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi.

To'rtinchidan, metodik yondashuv samarali o'qitish strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi. O'qituvchilar qiziqarli va interaktiv ta'lim muhitini yaratish uchun ko'rgazmali qurollar, hayotiy misollar va interfaol faoliyat kabi turli xil o'qitish usullaridan foydalanishlari mumkin. O'qitish usullarining xilma-xilligi o'quvchilarning turli xil o'rganish uslublari va qobiliyatlarini qondirishga yordam beradi.

Nihoyat, metodik yondashuv o'quvchilarning ona tilining mustahkam poydevoriga ega bo'lishini ta'minlashning samarali usuli hisoblanadi. Bu, ayniqsa, ko'p tilli muhitda yashovchi, ular har kuni boshqa tillar bilan tanishishlari mumkin bo'lgan talabalar uchun juda muhimdir. O'z ona tilidagi mukammal poydevor ularga o'z madaniy merosini qadrlash va boshqa tillar va madaniyatlarni tushunish va qadrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, metodik yondashuv ona tilini o'rgatishning samarali va foydali usuli hisoblanadi. Strukturaviy o'quv dasturi, aniq o'rganish maqsadlari, barqaror rivojlanish, samarali o'qitish strategiyalari va kuchli poydevor bilimlari bu yondashuvni o'qituvchilar va talabalar uchun qimmatli vositaga aylantiradigan afzalliklardan biridir. Ona tilini o'qitishga metodik yondashuv o'quvchilar uchun grammatika va lug'atni chuqurroq tushunish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirish, madaniyat va merosni qadrlash kabi ko'plab afzalliklarni berishi mumkin. Shunday ekan, o'quvchilarning ona tilining mustahkam poydevorini shakllantirish uchun pedagoglar o'qitishning samarali uslub va usullarini qo'llashlari muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Pespublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 2020-y 23-sentabr